

Зыков А.С., Непп А.Н.
Екатеринбург, УрФУ
alexandr.zykov.basic@gmail.com, anep@inbox.ru

НЕФТЬ В НАЧАЛЕ ПАНДЕМИИ: БЫЛО ЛИ ПАДЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНЫМ?

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 20-04-60158.*

В 2020 году многие рынки испытали падение с приходом и распространением пандемии коронавируса. Снижение наблюдалось, например, на фондовых рынках - что могло быть связано с финансовым кризисом (Kawa, 2020), продажей активов, которую можно назвать панической (Liu, 2020) и потерями, достаточно немалыми по объёму (Culr, 2020). Другим примером подобного падения стал рынок нефти. Цены на нефть заметно упали в феврале - марте 2020 г. на фоне распространения COVID-19 вне территории региона Ухань в других регионах и затем - странах. Были введены ограничения, что привело к остановке многих отраслей на фоне локдаунов по всему миру - это вызвало снижение продаж нефти, а также решения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК. Всё это не могло не повлиять на цены на нефть.

В своём исследовании мы задаёмся вопросом: такое падение рынка нефти связано именно с фундаментальными факторами, влияющими на неё - остановкой многих сфер экономики из-за роста заболеваемости и введения ограничений, а вследствие снижением спроса на нефть, или же оно также вызвано усиленным вниманием к COVID-19 и паники, вызванной пандемией? Или же оба данных фактора пандемии - как объективный, так и субъективный - не воздействуют на исследуемый рынок?

Вопрос детерминант цен на нефть рассматривается уже достаточно продолжительное время в экономической литературе. Одной из традиционных детерминант, влияющих на нефть является цена на золото (см., напр., Samantha, Zadeh, 2012; Pindyck, Rotemberg, 1990). Золото при этом показывает направление рынка торгуемых благ, а также ожиданий касательно инфляции.

На нефть также может влиять фондовый рынок как показатель состояния компаний. В данном случае речь идёт о взаимосвязи с экономической активностью, которая предусматривает изменение потребления электроэнергии и топлива, что также связано со спросом на нефть. Здесь также есть ряд работ, исследующих корреляции между данными факторами (см., напр., Samantha, Zadeh, 2012; Aloui, Aïssa, 2016).

Ещё один рынок, влияющий на цены на нефть - валютный. Ряд работ говорят о совместном движении курсов евро и доллара США и цен на нефть (Malliaris, Malliaris, 2013; Aloui, Aïssa, 2016). Так, изменения валютных курсов влияет на конкурентоспособность нефти различных стран-экспортёров, что меняет структуру цен на рынке, столь сильно связанном с экспортом.

Помимо стандартных факторов влияния на рынок нефти мы рассматриваем фактор пандемии коронавируса. Влияние болезней на экономику рассмотрено в целом ряде экономических исследований: речь идёт о влиянии чумы (см., напр., Maur, 1995; Alfani, Percoco, 2019; Welford, 2018), тифа (см., напр., Lebrun, 1980; Dralietal., 2014; Watanabe, 2002), туберкулеза (см., напр., Noretal., 2015), гриппа (см., напр., McLafferty, 2010; Johnson, Mueller, 2002) - в данным исследованиях сделан вывод об отрицательном влиянии данных заболеваний на экономику. Появились и работы по негативному влиянию именно COVID-19 на экономику: авторы делают вывод об отрицательном влиянии на ожидаемую безработицу и инфляционные ожидания (Binder, 2020), фондовые рынки (Alber, 2020; Sansa, 2020; Schoenfeld, 2020) а также на торговлю и ВВП (McKibbin, Fernando, 2020).

В случае с рынком нефти подобное влияние может проявляться через влияние пандемии на фактический и ожидаемый выпуск многих отраслей в контексте вводимых на первых порах ограничений и даже введения локдаунов по всему миру. Всё это также влияет на спрос на нефть через деятельность компаний, что было описано ранее.

Пандемия - это достаточно серьёзный шок для всех, для населения и рынков. Такие шоки могут менять настроения домохозяйств и инвесторов (см., напр., DeBondt, Thaler, 1987) Подобное влияние может быть нерациональным и преодолевать рациональное мышление (см., напр., DellaVigna, 2009). Это может вызывать панические настроения, распространяющиеся как своеобразное заболевание (см., напр., Maskau, 1841; Gehlen, 1977; LeBon, 1896). В подобных случаях может иметь место негативное влияние на рынки, вызванное выходом из ряда активов только на основании паники, а также могут иметь место убытки инвесторов (Kyle, Xiong, 2001). Иными словами, помимо прямого влияния пандемии может иметь место и не прямое, вызванное настроениями вокруг неё.

Мы, таким образом, исследуем влияние как самой заболеваемости COVID-19 на экономику, так и интереса к нему на цены на нефть при учёте событий марта, связанных с деятельностью ОПЕК. Мы анализируем влияние эффектов самого COVID-19 и внимания к нему с целью понимания, чтобы понять характер падения - насколько такое падение было объективно. Новизна нашей работы состоит в отдельном выделении как фактора заболеваемости, так и фактора интереса к пандемии в их влиянии на рынок нефти, что позволяет понять, были ли значимы оба

фактора, или же значимым был только один (а возможно, оба фактора не являлись таковыми).

В своём анализе мы используем цены по фьючерсам на нефть Brent, данные по числу заболевших коронавирусом в мире, по поисковой активности по коронавирусу в Google, количеству публикаций в Twitter, Instagram, Facebook, а также числу репостов в Facebook (в случаях Instagram и Facebook - в сообществах по теме COVID-19) и экономическим факторам влияния за период начала первой волны заболевания - с 30.12.2019 по 30.04.2020, в который также росло внимание к нему. На основе данных производится моделирование влияния обозначенных факторов на нефть при помощи моделей временных рядов.

При этом в нашей работе мы применяем метод структурных разрывов, предполагая, что на рынке нефти в указанный период динамика имела два основных временных отрезка, на каждом из которых цена на нефть могла определяться по-разному. В связи с этим мы также предполагаем влияние на цены на нефть саммита ОПЕК начала марта, и что в данной точке и мог произойти локальный разрыв, поменяв характер влияния детерминант на цены. Мы строим для каждого набора влияющих переменных две модели: до и после разрыва, исследуя, как изменилось такое влияние. При этом создан целый ряд моделей, в каждой из которых есть своя переменная интереса к коронавирусу - через внимание в веб-поиске Google или сообществах в соцсетях (Instagram, Facebook, Twitter).

В результате мы не находим прямого влияния заболеваемости при одновременном включении обозначенных факторов в анализ, но при этом находим влияние интереса к COVID-19 - такое косвенное влияние наблюдается во многом до структурного разрыва. Влияние внимания к коронавирусу при этом является отрицательным, что ожидаемо - преобладали негативные ожидания касательно влияния пандемии на рынок.

Мы также делаем вывод о наличии влияния ОПЕК на рынок нефти в указанный период, что проявляется в структурном изменении динамики цен на нефть. Мы предполагаем, что такое влияние проявилось в том числе в смещении фокуса инвесторов с самого COVID-19 на решения ОПЕК касательно данной ситуации и что именно это приняло на себя существенную долю влияния после разрыва.

Наша работа может представлять интерес как со стороны инвесторов, так и со стороны организаций, регулирующих финансовые рынки и исследующих их поведение в контексте исследования характера поведения цен на нефть, в частности в шоковые периоды неопределённости. Также работа интересна с позиции поведенческих финансов в аспекте исследования объективной и субъективной составляющей реакции рынка на подобные шоки - здесь показано не просто важное значение настроений и на рынках и восприятия инвесторов

как факторов влияния, но и их возможное преобладание над объективными экономическими факторами в эффектах на цены активов.

Работа предполагает определённое пространство для исследования, выходящее за её рамки. Так, интересно понять, как могут влиять на цены на нефть ожидания инвесторов касательно решений ОПЕК и как сами решения соотносятся с их восприятием и ожиданиями во влиянии на рынок. Также интересно, повторялось ли такое заметное влияние пандемии на рынок нефти в последующем, после начала и с чем это было связано.

Список использованной литературы:

1. Alber N. The effect of coronavirus spread on stock markets: The case of the worst 6 countries //Available at SSRN 3578080. – 2020.
2. Alfani G., Percoco M. Plague and long- term development: the lasting effects of the 1629–30 epidemic on the Italian cities //The Economic History Review. – 2019. – Т. 72. – №. 4. – С. 1175-1201.
3. Aloui R., Aïssa M. S. B. Relationship between oil, stock prices and exchange rates: A vine copula based GARCH method //The North American Journal of Economics and Finance. – 2016. – Т. 37. – С. 458-471.
4. Binder C. Coronavirus fears and macroeconomic expectations //Review of Economics and Statistics. – 2020. – Т. 102. – №. 4. – С. 721-730.
5. Culp, Stephen. Wall Street clobbered as crude plummets, virus crisis deepens //Reuters. - March 09, 2020.
6. De Bondt W. F. M., Thaler R. H. Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality //The Journal of finance. – 1987. – Т. 42. – №. 3. – С. 557-581.
7. DellaVigna S. Psychology and economics: Evidence from the field //Journal of Economic literature. – 2009. – Т. 47. – №. 2. – С. 315-72.
8. Drali R., Brouqui P., Raoult D. Typhus in World War I //Microbiology Today. – 2014. – Т. 41. – №. 2. – С. 68-71.
9. Gehlen F. L. Toward a revised theory of hysterical contagion //Journal of Health and Social Behavior. – 1977. – С. 27-35.
10. Johnson N. P. A. S., Mueller J. Updating the accounts: global mortality of the 1918-1920" Spanish" influenza pandemic //Bulletin of the History of Medicine. – 2002. – С. 105-115.
11. Kawa, Luke. Stock Market Volatility Tops Financial Crisis With VIX at Record //Bloomberg. - March 17, 2020.
12. Kyle A. S., Xiong W. Contagion as a wealth effect //The Journal of Finance. – 2001. – Т. 56. – №. 4. – С. 1401-1440.
13. Le Bon G. The crowd: A study of the popular mind //Kitchener: Batoche Book. – 1896.
14. Lebrun F. Les crises démographiques en France aux XVIIe et XVIIIe siècles //Annales. – 1980. – С. 205-234.
15. Liu. Wall Street tumbles in panic selling amid COVID-19 crisis //Xinhua. - March 13, 2020.
16. Mackay C. 1980 Extraordinary popular delusions and the madness of crowds. – 1841.
17. Malliaris A. G., Malliaris M. Are oil, gold and the euro inter-related? Time series and neural network analysis //Review of Quantitative Finance and Accounting. – 2013. – Т. 40. – №. 1. – С. 1-14.

18. Maur E. Humans and plague in history //Demografie. – 1995. – T. 37. – №. 1. – C. 36-41.
19. McKibbin W., Fernando R. The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios //Asian Economic Papers. – 2021. – T. 20. – №. 2. – C. 1-30.
20. McLafferty S. Placing pandemics: geographical dimensions of vulnerability and spread //Eurasian geography and economics. – 2010. – T. 51. – №. 2. – C. 143-161.
21. Nor N. M. et al. Diseases and economic performance: Evidence from panel data //Asian Social Science. – 2015. – T. 11. – №. 9. – C. 198.
22. Pindyck R. S., Rotemberg J. J. The excess co-movement of commodity prices. – National Bureau of Economic Research, 1988. – №. w2671.
23. Sansa N. A. The Impact of the COVID-19 on the Financial Markets: Evidence from China and USA //Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities. – 2020. – T. 2.
24. Samanta S. K., Zadeh A. H. M. Co-movements of oil, gold, the US dollar, and stocks. – 2012.
25. Schoenfeld J. The invisible risk: Pandemics and the financial markets //Available at SSRN 3567249. – 2020.
26. Watanabe M. An Outbreak of Epidemic Louse-Borne Typhus in Tokyo 1914: A Study on the Prevention of Epidemics //Nihon ishigakuzasshi.[Journal of Japanese history of medicine]. – 2002. – T. 48. – №. 4. – C. 597-616.
27. Welford Mark. Geographies of plague pandemics: the spatial-temporal behavior of plague to the modern day. – Routledge, 2018.